

CUMHURİYET SİSTEMİNDE, KÜLTÜREL MİRAS OLGUSUNUN BİREYSEL KİMLİK GELİŞİMİNE ETKİSİ VE TOPLUMSAL İLETİŞİMİN İYİLEŞTİRİLMESİNE KATKISI

EBRU ÇELİK¹

ÖZ

Cumhuriyet sistemi kültürü temel almaktadır. Nitekim kültürel bilgi, eğitim sistemlerinin ölçütlerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi açısından çok önemlidir. Günümüzde kültürel miras toplumsal kodları içermesi bakımından eğitim alanında oldukça etkili bir konumdadır. Bu nedenle eğitim sisteminde önemli bir bileşen olarak görülebilir. Çağdaş yaşamda, “bireysel ve kültürel kimlik kavramları” bilimsel olarak, özellikle eğitim bilimleri alanında oldukça dikkat çeken bir inceleme alanı haline gelmiştir. Cumhuriyet sisteminde özgür iradenin geliştirilmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle kimlik kavramının önemi oldukça açıktır. Bu araştırma ile cumhuriyet kavramının ve evriminin incelenmesi, kültürel miras ve bireysel kimlik ilişkisinin, cumhuriyet sistemindeki yerinin analiz edilmesi hedeflenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti 100. Yılı kapsamında cumhuriyet kavramı, gelişimi ve bu alandaki düşünsel değişimler ve kültürel miras ile ilişkisi incelenmiştir. Bu bakımdan erken cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen bazı kültürel miras çalışmalarına yer verilmiştir. Araştırmada kültürel miras olgusunun, cumhuriyet sisteminde bireysel kimlik gelişimine olan etkisi analiz edilmiştir. Ayrıca benlik gelişimini olumsuz etkileyen psikososyal unsurlar incelenmiştir. Bu çerçevede kültürel mirasın, benlik gelişimi için önemli bir bileşen olan “aidiyet” duygusuna yönelik olumlu etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. İleriye dönük olarak, kültürel miras olgusunun ulusal ve uluslararası perspektifte toplumsal iletişimin iyileştirilmesine olan katkısının yöntemleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, kültürel miras, bireysel kimlik, aidiyet, kültürel miras eğitimi, toplumsal iletişim

¹ İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Sanat Tarihi 4. Sınıf Öğrencisi, İstanbul, Türkiye, Ocak 2023, e.ebru.celik@gmail.com

IN THE REPUBLICAN SYSTEM, THE EFFECT OF CULTURAL HERITAGE ON THE DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL IDENTITY AND ITS CONTRIBUTION TO THE IMPROVEMENT OF SOCIAL COMMUNICATION

ABSTRACT

The republican system is based on culture. As a matter of fact, cultural knowledge is very important in terms of determining and developing the criteria of education systems. Currently, cultural heritage has an effective place in the field of education as it contains social codes. Therefore, it can be considered as an important component in the education system. In contemporary life, the concepts of "individual and cultural identity" have become a field of study that draws attention scientifically, especially in the field of educational sciences. In the republican system, the development of freewill is highly important. For this reason, the importance of the concept of identity is quite obvious. With this research, it was aimed to analyze the concept and development of the republic and to examine the place of the relationship between cultural heritage and individual identity in the republican system. Among the qualitative research methods, document analysis technique was used in the study. As a result of the analyses, the concept of republic, its development, intellectual changes in this field, and its relationship with the concept of cultural heritage were examined in the context of the 100th anniversary of the Republic of Turkey. In this respect, several cultural heritage studies conducted in the early republican period were included in the study. In the study, the effect of the fact of cultural heritage on individual identity development in the republican system was analyzed. In addition, psychosocial factors that negatively affect self-development were examined. In this context, it was aimed to reveal the positive effect of cultural heritage on the sense of "belonging", which is an important component for self-development. How cultural heritage contributes to the improvement of social communication in national and international perspective was prospectively analyzed.

Keywords: Republic, cultural heritage, individual identity, belonging, cultural heritage education, social communication.

GİRİŞ

Cumhuriyet sistemi başlangıcından itibaren toplumsal düzende özgür iradenin geliştirilmesinin gerekliliğini vurgulamaktadır. Çağdaş yaşamda “bireyselleşme” ile bu gereklilik oldukça belirginleşmiştir. Bununla beraber özgür iradenin gerçekte fiili olarak özgür olup olmadığı belirgin olmayabilir. Özgür iradenin önemi nedir? Özgür iradenin kapsamı nedir? Özgür irade gelişiminin önündeki problemler nelerdir? Çağımızda özgür iradeye neden gerek duyulmaktadır? Nitekim çağdaş yaşamda özgür karar alma yetkinliğinin nasıl oluştuğu oldukça önemli bir konudur. Bu bağlamda özgür iradeyle oldukça ilintili olan “bireysel kimlik” üzerine birtakım sorular sorulabilir. Kişinin eylemlerinde belirleyici unsurlar nelerdir? Kişi neyi, ne için istemektedir? Yaşamsal faaliyetlerini şekillendiren unsurları nasıl belirlemektedir? Kimliğini nasıl konumlandırmaktadır? Bu unsurları seçerken “özgür iradesini” harekete geçirebiliyor mu?

Özgür irade “öz yeterlik” kavramı ile birlikte düşünülebilir. “Öz yeterlik, bireylerin hayatlarını etkileyen olaylar üzerinde etkili olabilecek performansı oluşturmaları için gereken davranışı başlatıp, bir sonuç alana kadar devam ettirebileceklerine olan inançları şeklinde tanımlanmaktadır”² Öz yeterlilik inancın bir şeklidir.³ Bu doğrultuda özgür iradenin işlev gösterebilmesi açısından öz yeterliğin geliştirilmesine yönelik yöntemler önem teşkil etmektedir.

Öğrenme doğumdan itibaren ailede başlamakta ve okulda devam etmektedir.⁴ Çocukluk döneminde bireyin gelişimi ve öğrenme arasında doğru orantı vardır.⁵ Bu bakımdan bireysel kimlik ediniminin öğrenme sistemi ile ilişkili olduğu söylenebilir. Kişinin kendisi hakkındaki düşüncesi (refleksif düşünme) bireyin kim olduğu, ne olmak istediği, dışarıdan nasıl algılandığı ve bilindiği hakkında düşünmesini sağlayarak benliğini oluşturur.⁶ Kimliğimiz insan olarak varlığımızın merkezidir.⁷ Kimlik, bireysel olduğu kadar (biyolojik ve psikolojik) bireyin bağlı olduğu gruba da ait olma durumudur.⁸ Hem benlik hem de kimlik çevre ile etkileşim içinde olmayı belirlerken aynı zamanda çevre ile kurduğu etkileşim ile birey, kimlik ve benliğini oluşturur.⁹ Kimlik, kişilik ve benliğin ifadesi olmakla beraber toplum, kültür ve ait olduğu ulusu da yansıtır.¹⁰ Bireylerin geçmiş deneyimlerini yorumlaması ve onlar üzerine kendine ait çıkarımlarda bulunması insanoğlunun yaygın bir davranışı olarak

² Gizem Yıldırım, Gaye Atilla: *Öz Yeterliliğin Bilinçli Farkındalık ve Benlik Saygısına Etkisi*, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020, s.62.

³ Gizem Yıldırım, Gaye Atilla, *a.g.m.*, s.76.

⁴ Hüseyin Bolat, Hale Yetim, *Otantik Öğrenme Üzerine Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi, Bir Sistematik Derleme*, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2022, s.2104.

⁵ Hüseyin Bolat, Hale Yetim, *a.g.m.*, s.2104.

⁶ Naif Ergün, *Kimlik Gelişimi: Anlatı Kimliği ve Kuşaklararası Anlatı Kimliği*, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2020, s.456.

⁷ Asude Bilgin, Aynur Oksal: *Kültürel Kimlik ve Eğitim*, Academic Journal of Education Sciences, 2018, s.82.

⁸ Naif Ergün, *a.g.m.*, 2020, s. 456.

⁹ Naif Ergün, *a.g.m.*, s. 456.

¹⁰ Naif Ergün, *a.g.m.*, 2020 , s.456.

görülmektedir. Bireyler, kendi iç deneyimlerine, motivasyonlarına ve hedeflerine bakarak dünyadaki araçlar olarak kim olduklarını anlamak için kişisel geçmiş deneyimlerinin anlatılarını kullanırlar.¹¹ Bireysel kimlik oluşumunda çok perspektifli bir gelişim aşaması olduğu söylenebilir. Bu oluşumun en temelinde kendini tanıma ve kendi kendini yönetebilme olgusunun ön plana çıktığı düşünülebilir. Bu bakımdan çağdaş yaşamda kişinin kendini tanıması ve belirlemesine yardımcı olan eğitimsel ve toplumsal unsurlar önem kazanmıştır.

“Cumhuriyet: Yeni İnsan Yeni Hayat” içeriğiyle “Cumhuriyetin 90. Yılı” değerlendiren ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen sergide ifade edilen cumhuriyet ve insan kavramının kapsamına bakmak yararlı olacaktır. “Yeni İnsan” kendisi için yaşayan değil, yaşadıklarını paylaşan insandır. Bir toplumsal sorumluluk alanı açmak ve bunun sınırları içinde herkesle beraber geleceği inşa etmek, “Yeni İnsan’ın hayat felsefesi olmuştur”.¹² ifadesi serginin temelini oluşturmaktadır. Cumhuriyetin erken dönemlerindeki etki bakımından düşünüldüğünde “toplumsal sorumluluk” amacının ön planda tutulduğu görülmektedir. Bununla birlikte Cumhuriyetin 100. Yılı değerlendirildiğimizde günümüzde toplumsal sorumluluk bilincinin yanında “bireyselleşme ve bireysel sorumluluk” bilincinin gelişmeye başladığı düşünülebilir.

Çağdaş eğitim sistemleri değişimi izlemektedir. 21. yüzyılda süregelen küreselleşme, bilgiye kolay erişebilme ve post-modernizm gibi birçok etken eğitim-öğretimde büyük değişimleri ortaya atmıştır. Günümüzde öğrenmeyi ön plana çıkaran anlayış ile bilgiyi kişinin zihninde olan ve deneyimleri tarafından şekillenen bir olgu olarak ele alan “yapılandırmacı” yaklaşım merkeze alınmaktadır.¹³

Kültürel miras kültürel kodları içermektedir. Çağımızda eğitim sisteminde “kültürel miras eğitimi” oldukça belirgin bir konumdadır. Con Aguilar (2019), “kültürel miras eğitiminin iki boyutu olduğunu açıklar; (1) okul müfredat programında konu olarak miras eğitimi ve (2) öğretme ve öğrenme yöntemi olarak miras eğitimi. İlkinde, kültürel miras aktarılması gereken bir konu ve içerik olarak kabul edilmekte; ikincisinde ise, öğrenme yöntemi ve aracı olarak kabul edilmektedir”.¹⁴

Kültür ve etik oldukça bağlantılıdır. Davranışları şekillendiren etik kurallar, kültürün unsurlarıdır. Çünkü kültür ve etik; birbirlerinin karşılıklı olarak oluşmasında ve biçimlenmesinde doğrudan etki sahibidir.¹⁵ Etik bireylerin toplumsal hayatta gerçekleştirdiği davranışları doğru-yanlış, iyi- kötü çerçevesinde sınırlandırmaktadır. Bu bağlamda toplumsal hayatta bireylerce etik ilkelere uygun davranışların geliştirilmesi tüm toplumun huzuru için

¹¹ Naif Ergün, a.g.m.,2020, ss.462 - 463.

¹² Ekrem Işın, *Cumhuriyet: “Yeni İnsan Yeni Hayat”*, İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay., 2013, s.11.

¹³ *Çocuklar (0-18) İçin Kültürel Miras Eğitimi Çalışmaları Çalıştayı Bildiriler*, Vekam (Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi), 2019, s.62

¹⁴ Vekam, a.g.e., 2019, ss.62-63

¹⁵ Fatih Altun, Hürü Akalın, *Etik Kültürün Geliştirilmesinde Sivil Toplumun Rolü*, Akademik İncelemeler Dergisi, 2021, s.216.

gereklidir.¹⁶ Bu bakımdan özgür iradenin ve toplumsal iradenin sınırlılığı etik kurallarla ilişkilidir.

Bu araştırmada Türkiye Cumhuriyeti ilanı ile temellendirilen ve gelişimi teşvik edilen konular arasında yer alan “Kültür ve Eğitim” alanı incelenmiş, bu alandaki değişimlerin önemine dikkat çekilmiştir. Araştırma kapsamında, cumhuriyet sisteminde ve çağdaş yaşamda bireyin gelişimi için oldukça önemli hale gelen “özgür irade”, “öz yeterlik”, “benlik” kavramlarını incelemeye yardımcı olan kültürel miras olgusuna odaklanılmaktadır. Belirtmek gerekir ki benlik gelişimi ve kimlik oldukça kapsamlı bir araştırma konusudur. Bu bakımdan bu araştırmada benlik ve kimlik ilişkisi “kültürel miras ve bireysel kimlik gelişimi” ilişkisi açısından analiz edilmiştir. Bununla beraber bireysel gelişimdeki risk faktörlerine yer verilmiştir. Ayrıca kültürel mirasın toplumsal iletişim sisteminin iyileştirilmesine yönelik katkısının yöntemleri incelenmiştir. Araştırmada kavramsal niteliklerin incelenebilmesi için birbiri ile bağlantı içeren çokça tanımlama bulunmaktadır. Bu nedenle bir dizi anlamsal bağlantı yer almaktadır. Bu doğrultuda bölümler arasındaki ilişkilerin izlenebilmesine önem verilmiştir.

YÖNTEM

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırmalar, insanların tutumlarını, davranışlarını görüşlerini, deneyimlerini daha detaycı bir yaklaşımla anlamayı, yorumlamayı ve betimlemeyi hedefleyen, derinlemesine incelemeye imkân sunan bir araştırma olarak ifade edilmektedir.¹⁷ Doküman analizi, basılı ve elektronik materyaller olmak üzere tüm belgeleri incelemek ve değerlendirmek için kullanılan sistemli bir yöntemdir.¹⁸

1. CUMHURİYET SİSTEMİ VE EVRİMİ

1.A Cumhuriyet ve Res Publica

Cumhuriyet kelimesinin kavramsal olarak kökenini incelediğimizde *Res publica* ifadesine dayandığını görmekteyiz. *Res*, “şey iş, konu, olay, politika, iktidar, devlet” anlamlarını içermektedir.¹⁹ *Publicus*, “halkla ilgili” şeklinde tanımlanmaktadır.²⁰ *Res publica*, “devlet, cumhuriyet, siyaset” olarak ifade edilmektedir.²¹ Özellikle *Res publica*’ya esas anlamını kazandıran, halk ile halka ait (şey -her ne ise) arasında kurulan ilişkidir.²²

¹⁶ Fatih Altun, Hürü Akalın, **a.g.m.**, 2021, s.213.

¹⁷ Bilgen Kırıl, **Nitel Bir Veri Analizi Yöntemi Olarak Doküman Analizi**, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2020, s.3.

¹⁸ Bilgen Kırıl, **a.g.m.**, 2020, s.4.

¹⁹ Furkan Akderin, **Latince Sözlük**, İstanbul: Say Yay., 2018, s.479.

²⁰ Furkan Akderin, **a.g.e.**, 2018, s.452.

²¹ Furkan Akderin, **a.g.e.**, 2018, s.480.

²² Aydoğın Kutlu, **Cumhuriyet Kavramı ve Türkiye’deki Evrimi**, Ankara, 2011, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, s.9.

Res publica'nın ifade ettiği, halk – halka ait olan – yönetim ilişkisi tamamen bu dünyaya aittir. *Res publica*, orijinal anlamıyla hiçbir “semavi” vurguyu içermez. İkinci olarak halka ait olanın halk tarafından yönetilmesi, halkın her bireyine bu yönetime katılma sorumluluğu yükler. Cumhuriyetçi özgürlüğün özgün anlamı bu sorumluluktan türer. Her birey, kendini kamusal alanda, bu yönetime katılarak gerçekleştirebilir.²³

1.B Cumhuriyet Sisteminin Evrimi

Cumhuriyetçiliğe kendine özgü karakterini kazandıran, onu, diğer düşünce akımlarından ayırtıran en önemli kavramlardan biri özgürlüktür.²⁴ Özgürlük kavramı ise farklı yorumlanabilmektedir. Cumhuriyetçi özgürlüğün sınırlılığıyla ilgili olarak Sellers, Romalıların *libertas* ile *licentia* arasında yaptıkları ayrımı hatırlatır.²⁵

Buna göre, *libertas*, *res publica* içinde icra edilen, ortak iyilikle yakından bağlantılı ve anayasal rejimle ve yasayla sınırlanmış özgürlüğü ifade ederken *licentia*, bireyi temel alır ve sınırlanmamış bir biçimde ne isterse onu yapmasını/yapabilmesini anlatır. *Libertas – licentia* ayrımı, negatif ve pozitif özgürlük arasındaki ayrımı aslında öz olarak içermektedir. Bireyle topluluk arasındaki, sınırlılık ile sınırsızlık arasındaki, Antikçağ'la modern zamanlar arasındaki, karşıtlığı keskinleştiren özgül bir dönemde ve özgün bir bilinçle birlikte, vukuflu²⁶ bir negatif ve pozitif özgürlük ayrımı formüle edilmiştir.²⁷

Özgürlük algısının döneme ve etkilerine göre şekillendiği söylenebilir. Özgürlük kavramını antik ve modern olarak incelediğimizde farklılıklar olduğunu görmekteyiz. “Antik özgürlük, tam egemenliğin tüm gereklerini topluca ama aracısız olarak yerine getirmek anlamına geliyordu. Bu özgürlük, halk meydanlarında siyasal tartışmalara ve kararlara doğrudan katılarak yaşıyordu. Antikçağ 'da amaç, “siyasi gücü aynı ülkenin yurttaşları arasında paylaştırmaktı; onlar için özgürlük buydu”.²⁸ “Modern özgürlük ise, yalnızca yasalara tabi olmak ve bir ya da birkaç kişinin keyfi iradesi sonucu tutuklanmamak, gözaltında tutulmamak, öldürülmemek veya herhangi bir kötü davranışa maruz kalmamak anlamına gelir”.²⁹ Constant'ın antik ve modern özgürlük kavramları, farklı tipte iki özgürlüğü ifade eder. Antik özgürlük, yaşanmaya değer tek yaşama katılmayı ifade ettiği için, kişinin yurttaş olarak kendini gerçekleştirmesini, kamusal alanda kendini geliştirmesini hedefler. Modern

²³ Aydoğan Kutlu, a.g.t., 2011, ss.9-10.

²⁴ Aydoğan Kutlu, a.g.t., 2011, s.33.

²⁵ Aydoğan Kutlu, a.g.t., 2011, s.37.

²⁶ “Bir şeyi iyice anlamak ve kavramak için üzerinde durup düşünmek” TDV İslam Ansiklopedisi <https://islamansiklopedisi.org.tr/vukuf>

²⁷ Aydoğan Kutlu, a.g.t., 2011, s. 37.

²⁸ Aydoğan Kutlu, a.g.t., 2011, s. 38.

²⁹ Aydoğan Kutlu, a.g.t., 2011, s. 38.

özgürlük ise sivil bir özgürlüktür; bir şey yapabilmeyi değil bir şeylerden korunmuş olmayı anlatır.³⁰

Modern devletin kuramsal anlamda meşruiyet gerekçesi olarak görülen egemenlik, 1789 Fransız Devrimi'nin “özgürlük, eşitlik ve kardeşlik” ilkeleri ile ulusal bir nitelik kazanmış; neticede egemenliğin ulusa devredilmesi ile birlikte modern devlet, demokratik meşruiyet temeline kavuşmuştur. Bu temel; ulusun siyasal platformda örgütlenmiş hali olan devletin, artık bir baskı aracı olmaktan çıkarak insan haklarını tanıyan ve koruyan türdeş bir toplum bütününe hukuki formunu teşkil etmesine ve özgür iradeye dayalı yönetim biçiminin somutlaştığı evrensel bütünü içerisinde eriyen bir parça haline gelmesine imkân sağlamıştır.³¹

Tanımlamalarda özgürlük kavramının cumhuriyet sistemi içerisindeki işlevinin değişim gösterebileceği gözlemlenmektedir. Buna paralel olarak; 20. yy sonrasında çağdaş “özgürlük” kavramının davranış bilimleri araştırmaları sonucunda bazı farklılıklar içerdiği analiz edilebilmektedir. Bu çerçevede güncel olarak cumhuriyet kavramını niteleme biçimi özgürlük kavramının nasıl tanımlandığı ile bağlantı içeriyor.³²

2. TÜRKİYE CUMHURİYET TARİHİNDEKİ ÖNCELİKLİ KONULAR VE KÜLTÜR KAVRAMI

2.A Cumhuriyetin İlanı Bağlamındaki Öncelikli Konular

Bu bölümde, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin tarihi olan 29 Ekim 1923'ten itibaren temellendirilen ve gelişimi teşvik edilen bazı öncelikli konulara yer verilmiştir. Bu konular şu şekilde sıralanmaktadır;

Tablo 1. 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in İlanından İtibaren Temellendirilen Konular³³

Hukuk	Medeni Yaşam	Kadın Hakları	Eğitim ve Kültür
Eğitim ve Öğretim	Sağlık	Ekonomi	Tarım
Sanayi	Ticaret	Ulaşım ve Bayındır	Gündelik Yaşam
Tarih ve Dil			

2.B Kültür Kavramı, Kültürel Kimlik ve Bireysel Kimlik

Kültür Kavramı

Cumhuriyet döneminde gelişimi özellikle teşvik edilen temel konular arasında yer alan ‘Eğitim ve Kültür’ araştırma kapsamında yer almaktadır. Kültürün tanımının etimolojik olarak nasıl bir değişim geçirdiği dikkate değerdir. Tanımlamalar şu şekildedir;

Latince “Cultura” ya da “Colere” kelimelerine dayanmakta olan kültür kavramı Klasik Latince “bakmak” ya da “yetiştirmek” anlamlarına gelmektedir. Söz konusu

³⁰ Aydoğan Kutlu, a.g.t., 2011, s. 41.

³¹ Çetin Kartal, *Küreselleşme Sürecinin Devlet Yapısı Üzerine Etkileri*, 2016, s.306.

³² Özgürlük kavramı, ileriki bölümlerde kültürel miras kavramı ve bireysel kimliğin geliştirilmesi kapsamında incelenecektir.

³³ Tablo 1. “Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi” yayınının “Atatürk Dönemi Türk Devrimi” başlıklı dokuzuncu bölümünden düzenlenmiştir.

kavramın, tarım literatürü içerisindeki anlamının da ekip biçmek, sürmek ve ürün yetiştirmek gibi anlamlara dayandığına değinilmektedir. Günümüzde kültür kavramı “tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü şeklinde tanımlanmaktadır.³⁴

Kültürel Kimlik ve Bireysel Kimlik

Araştırmanın bu bölümünde “kültürel ve bireysel kimlik” kavramları incelenecektir. Bu kavramları tanımlamadan önce “kimlik” kavramını tanımlamak gerekmektedir. **Kimlik**; en temel haliyle “kişinin kendisini tanımlama biçimi” olarak ifade edilebilmektedir.³⁵ Oxford İngilizce sözlüğünde (1989) “kimlik” şöyle tanımlanmıştır: “ Bir kişi ya da bir “şey” in tüm zaman ve tüm koşullarda aynı olması; bir kişi ya da şey’in başka birisi ya da başka bir şey olmaması durumu ve gerçeği; bireysellik, kişilik.”³⁶ **Bireysel kimlik**; kişinin kişisel amaçları değerleri, fikirleri, coşku ve duyguları ile ilgilidir. **Kültürel kimlik**; kişinin sosyal dünyaya ait olma biçimidir. Bu aidiyet ırk, dil, din, etnik, grup ve toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgilidir.³⁷ Kültürel kimlik iki kategoriye ayrılabilir: Verilmiş ve kazanılmış. Aile, etnik grup, topluluk, ulus, uygarlık “verilmiş” kimliklerdir. Bunlar birey doğduğunda oradadır ve toplumsallaşma süreci boyunca kimlik oluşumunu biçimlendirirler. Özgür irade ile seçilen kültürel kimlikler ise “kazanılmış” kimliklerdir.³⁸ Kültürel kimlik dinamik bir süreçtir, insanlar hem kimliklerini korur hem de toplumun koşullarındaki değişikliğe uğrarlar.³⁹ Kişisel kimliğin netleşmesinin psikolojik iyi oluş için önemli olduğu teorik ve ampirik olarak birçok çalışmada vurgulanmaktadır. Kişinin kültürel kimliği hakkında net bir anlayışa sahip olması kişisel kimliğini de berrak bir şekilde oluşturmasını sağlayacaktır.⁴⁰

3. TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 90. YILININ ARAŞTIRMA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

3.A Cumhuriyet ve Bireysellik

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını karşıladığımız bu dönemde, cumhuriyetin farklı alanlardaki hareketleri süreçsel olarak gözlemlenebilmektedir. Bu nedenle araştırma kapsamında cumhuriyetin 90. yılındaki ifadelerle bakmak önem teşkil etmektedir. Bu bölümünde İstanbul Araştırmaları Enstitüsü tarafından 2013 yılında gerçekleştirilen “Cumhuriyet: ‘Yeni İnsan Yeni Hayat’ sergisi kapsamında hazırlanan çalışmanın verilerinden yararlanılmıştır. Sergi kapsamında; 1930 yılından başlayarak, öğretmenler, askerler, doktorlar, mühendisler, hukukçular, bilim insanları gibi tüm meslek mensupları ‘Yeni Hayat’ı yaratan

³⁴ Bayram Şahin, Cevdet Avcıkurt, , Bedriye Ç. Soylu, Hayriye Duman, Semih Şalk, *Dünya Mirası ve Turizm – UNESCO, Programlar ve Uygulamalar*, Ankara: Detay Yay., 2021 s.10.

³⁵ Asude Bilgin, Aynur Oksal, *a.g.m.*, 2018, s.85.

³⁶ Asude Bilgin, Aynur Oksal, *a.g.m.*, 2018, s.84.

³⁷ Asude Bilgin, Aynur Oksal, *a.g.m.*, 2018, ss.82.

³⁸ Asude Bilgin, Aynur Oksal, *a.g.m.*, 2018, s. 86.

³⁹ Asude Bilgin, Aynur Oksal, *a.g.m.*, 2018, s. 86.

⁴⁰ Asude Bilgin, Aynur Oksal, *a.g.m.*, 2018, s. 86.

‘Yeni İnsan’ kavramıyla ifade edilmiştir. “Bir toplumsal sorumluluk alanı açmak ve bunun sınırları içinde herkesle beraber geleceği inşa etmek “Yeni İnsan’ın hayat felsefesi olmuştur. Cumhuriyet herkesin bir öyküsü olması gerektiğini biliyordu. “Yeni Hayat” işte bu öykülerin oluşturduğu bir antolojiydi”.⁴¹ ifadesi ile toplumsal alanda bireyselliğin cumhuriyetle beraber önem kazandığı anlaşılmaktadır. Bu uygulamalar toplumsal hayatta bireyselleşmenin başlangıcı olarak görülebilir fakat tam anlamıyla bireysel kimlik edinimi olarak tanımlanamayabilir. “Bireysellik”, “bireysel kimlik” araştırmaları, 20.yy ve sonrasında ilgili literatürde yer almaktadır.

3.B Cumhuriyet ve Kültürel Miras

Cumhuriyetin ilanı sonrası, günümüzdeki ifadesiyle “kültürel mirasın korunması, geliştirilmesi ve araştırılması” öncelik verilen konular arasında yer almaktadır. Kültürel mirasın kavram olarak tanımlanması 1970’li yıllardan itibaren gerçekleştirilmiştir. Öncesinde ise cumhuriyetin ilk yıllarında ulusal ve uluslararası perspektifte, arkeoloji ve kültür varlıkları araştırmaları alanında bilimsel çalışmalar hız kazanmıştır. Nitekim ilerleyen süreçte kültürel miras kavramının, düşünsel olarak şekillenmeye başladığı dönemlerle beraber temellendirilen bazı kültürel miras projeleri analiz edilebilmektedir. Bu nedenle araştırmanın bu bölümünde cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilen kültürel miras çalışmalarının, kültürel kimlik kavramı ile olan bağının incelenmesine olanak veren bazı örneklere yer verilmiştir. Bu çalışmalar şu şekildedir;

Tablo 2. Erken Cumhuriyet Dönemi Kültürel Miras Çalışmaları Örnekleri⁴²

Karatepe – Aslantaş Projesi: Bir Bölge Kalkınma Projesi Olarak Arkeoloji	Karatepe – Aslantaş Projesi, ‘yerinde koruma’ ‘kültürel peyzaj koruma’ ‘sürdürülebilir koruma’ ‘toplumda farkındalık yaratma’ uygulamaları amacıyla planlanmış ve gerçekleştirilmiştir.
Çukurova – Adana Kültür Envanteri: Kültür Mirasıyla Bütünleşen Kalkınma Planı	Çukurova sahil şeridinin envanteri çıkartılmış ve böylelikle öngörülen turizm, sanayi, mekanize tarım ve yeni yerleşim alanlarının kültür varlıkları ile bütünleştirilmiş bir envanter planı hazırlanmıştır.
Neolitik Dönem Araştırmaları: Anadolu Kültürlerine Kazandırılan Yeni Boyut	Neolitik dönem araştırmaları projesi kapsamında, Siirt’ten Urfa’ya kadar çok geniş bir alanda Neolitik döneme yönelik bir alan çalışmasına, ardından da 1964 yılında Diyarbakır Ergani’de Çayönü kazılarına başlanmıştır.

⁴¹ “Antoloji” yazınsal ürünlerden güzel parçalar seçilerek oluşturulan ve türlü yöntemlere göre düzenlenen yapıt. <https://www.google.com/search?q=antoloji+nedir&oq=&aqs=chrome.1.35i39i362l8.2041749946j0j15&sourceid=chrome&e=UTF-8>

⁴² İstanbul Araştırmaları Enstitüsü “Cumhuriyet: Yeni İnsan Yeni Hayat 2013” adlı serginin yayınında yer alan verilerinden derlenmiştir.

Tablo 2 'de yer alan örnekler 1950 yılından itibaren, Türkiye'de farklı alanlarda yapılan bazı kültürel miras çalışmalarının detaylarını incelememize yardımcı olmaktadır. "Toplumda farkındalık yaratma", "kültür varlıkları ile bütünleştirilmiş envanter" kavramları yerel kültürler ile kültür varlıkları arasındaki bağlantının korunması ve geliştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Arkeoloji bilimi açısından "Neolitik Dönem Araştırmaları" farklı kültürel dokuların analiz edilmesine ve daha geniş bir düşünsel yapı oluşturmaya temel hazırlaması bakımından önemli bir uygulamadır.

4. KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMI VE CUMHURİYET SİSTEMİNDEKİ YERİ

4.A Kültürel Miras Kavramı

Kültürel Miras Tanımı

Kültürel miras tanımı ile ilgili, "Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Genel Konferansı 17 Ekim – 21 Kasım 1972" tarihleri arasında Paris'te toplanan on yedinci oturumunda kabul edilen maddeler şu şekildedir;

Madde 1- Bu sözleşmenin amaçları bakımından aşağıdakiler "kültürel miras" sayılacaktır:

Anıtlar: Tarih, sanat veya bilim açısından istisnai evrensel değerlerdeki mimari eserler, heykel ve resim alanındaki şaheserler, arkeolojik nitelikte eleman veya yapılar, kitabeler, mağaralar ve eleman birleşimleri.

Yapı Toplulukları: Mimarileri, uyumlulukları veya arazi üzerindeki yerleri nedeniyle tarih, sanat veya bilim açısından istisnai evrensel değere sahip ayrı veya birleşik yapı toplulukları.

Sitler: Tarihsel, estetik, etnolojik veya antropolojik bakımlardan istisnai evrensel değeri olan insan ürünü eserler veya doğa ve insanın ortak eserleri ve arkeolojik siteleri kapsayan alanlar." olarak belirtilmiştir.⁴³

Kültürel miras aynı zamanda; "geçmişten miras alınan ve farklı nedenlerle geleceğe miras bırakılmak istenen, fiziksel olarak var olan ve insanlar tarafından yapılmış her türlü eserler ile bir topluma ait değerler bütünü"⁴⁴ şeklinde tanımlanmaktadır. Kültür mirası sürdürülebilir kalkınmadan, demokratik vatandaşlığa, istihdam oluşturmada, sosyal içermeye ve hatta refaha kadar çok farklı alanlarla ilişkilendirilmektedir.⁴⁵

⁴³ Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Genel Konferansı 17 Ekim – 21 Kasım 1972 www.unesco.org.tr sitesinden 02.01.2023 tarihinde erişilmiştir.

⁴⁴ Köroğlu, Ö. & Ulusoy Y. H. & Avcıkurt, C.. *Kültürel Miras Kavramına İlişkin Algıların Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi*, Turizm Akademik Dergisi, 2018, s.2

⁴⁵ Vekam., a.g.m., 2019, s.60.

Tablo 3. Kültürel Mirasın Sınıflandırılması⁴⁶

Kültürel Miras		
Somut Kültürel Miras		Somut Olmayan Kültürel Miras
Taşınmaz Kültürel Miras	Taşınabilir Kültürel Miras	
Mimari Eserler Anıtlar Arkeolojik sitler Tarihi merkezler Bina grupları Kültürel manzaralar Tarihi parklar, bahçeler Kanallar, Köprüler, Yel değirmenleri vb.	Resimler Heykeller Kütüphane eserleri Arşivler Takılar ve süs eşyaları Eski paralar Günlük eşyalar Müzik aletleri Fotoğraflar vb.	Müzik Halk dansları Tiyatro Edebiyat Sözlü gelenekler Törenler, Şölenler Gelenekler Görenekler El sanatları geleneği

4.B Kültürel Miras Eğitimi, Bireysel Kimlik Gelişimine Katkısı

Kültürel Miras Eğitimi

“Kültürel Miras Eğitimi “(*cultural heritage education*) 1900’lü yılların başından itibaren İngiltere, İskoçya ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde UNESCO ve Avrupa ülkelerinde sıklıkla kullanılan bir terimdir.⁴⁷

1994’te başlayan UNESCO Dünya Mirası Eğitim Programı’nın temel amaçları arasında gençlerin kendi seslerini duyurmasını sağlamak, ortak kültürel ve doğal mirasın korunmasına katılmalarını yerel ölçekte olduğu kadar küresel ölçekte de teşvik etmek, UNESCO Dünya Miras Sözleşmesi’nin (1972) önemine yönelik farkındalıklarını arttırmak ve kültürlerin birbirine bağımlı olduğunun anlaşılmasını sağlamak yer alır.⁴⁸

Şekil 1. “Miras Yorumlaması” yaklaşımı⁴⁹

⁴⁶ Bayram Şahin, Cevdet Avcıkurt, Bedriye Ç. Soylu, Hayriye Duman, Semih Şalk, a.g.e., 2021, s.78.

⁴⁷ Vekam, a.g.e., 2019, s.64.

⁴⁸ Vekam, a.g.e., 2019, s.64.

⁴⁹ Vekam, a.g.e., 2019, s.65.

Bir topluluğa, onu diğerlerinden ayıran kimliğini veren somut ya da somut olmayan varlıklar değer ve uygulamalar bütünü, farklı bir deyişle “içsel değerlerimizin dışa yansması” olan kültürel mirası, gelecek kuşaklara aktarmak kültürel miras tanımı gereğidir.⁵⁰ Bu aktarım, ‘birkaç kuşak öncesine kadar kendiliğinden gerçekleşiyordu. Ancak köyden kente göçteki artış, geniş aile yapısının dağılması küreselleşmeyle birlikte tüm dünyada tek tip kültürün kendini dayatması ve teknolojinin katkısıyla bilginin daha hızlı ve güvenilir olarak erişilebilir hale gelmesi gibi nedenlerle⁵¹ kendiliğinden gerçekleşen kültürel bilgi aktarımı değişim göstermektedir.

Günümüzde doğal süreç işlemez olmuş; bu durum söz konusu aktarımı eğitim kurumları aracılığıyla programlı bir şekilde yapılmasını zorunlu kılmıştır. Programlı eğitim sadece geleneksel birikimin paylaşılacağı yeni bir ortam sağlamakla kalmayıp aynı zamanda bu miras üzerine düşünme kültürünü de yerleştirecek bir uygulamadır.⁵²

Çağdaş eğitim sisteminde kültürel miras eğitimleri, kültürel düşünme davranışının geliştirilmesi bakımından önem teşkil etmektedir. Bu bölümde kültürel düşünce ve eğitim uygulamasının incelenmesine yardımcı olan örnek bir eğitim programına yer verilmiştir. Kültürel miras eğitimine ilişkin bir örnek şu şekildedir;

Tablo 4. Ankara Manzarası Tablosu Eğitim Paketi ile MEB İlkokul Düzeyi Öğretim Programlarına Göre Hedeflenen Kazanımlar⁵³

	1. Sınıf	2. Sınıf	3. Sınıf	4. Sınıf
Hayat Bilgisi	<ul style="list-style-type: none">. Yakın çevresindeki tarihi, doğal ve turistik yerleri tarif eder.. Ülkemizdeki farklı kültürden insanlarla bir arada yaşadığını fark eder.. Ülkemizin genel özelliklerini tanır.	<ul style="list-style-type: none">. Yakın çevresindeki kültürel miras öğelerini araştırır.. Yakın çevresinde yapılan üretim faaliyetlerini gözlemler.	<ul style="list-style-type: none">. Yakın çevresinde yer alan tarihi, doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanır. <p>Millî Eğitim Bakanlığı,2018, s.21)</p>	

⁵⁰ Vekam., a.g.e., 2019, s.18.

⁵¹ Vekam., a.g.e., 2019, s.18.

⁵² Vekam., a.g.e., 2019, s.18.

⁵³ Vekam., a.g.e., 2019, s.159.

Görsel Sanatlar	<ul style="list-style-type: none"> . Sanatın, kültürün bir parçası olduğunu fark eder. . Müze, sanat galerisi, sanatçı atölyesi, öğrenen yeri vb. ile ilgili izlenimler edinir. 	<ul style="list-style-type: none"> . Türk kültürüne ait mimari elemanları açıklar. . Sanat eserlerindeki farklı kültürlere ait motifleri açıklar. . Geleneksel Türk sanatlarından örnekler verir. 	<ul style="list-style-type: none"> . Kendi kültürüne ve diğer kültürlere ait sanat eserlerini karşılaştırır. . Yerel kültürlere ait motifleri fark eder. 	<ul style="list-style-type: none"> . Türk kültürüne ve diğer kültürlere ait mimari yapıların belirgin özelliklerini karşılaştırır. (Millî Eğitim Bakanlığı, 2018, s.15,16,22,24)
Sosyal Bilgiler				<ul style="list-style-type: none"> .Ailesi ve çevresindeki milli kültürü yansıtan öğeleri araştırarak örnekler verir. (Millî Eğitim Bakanlığı, 2018, s. 14)

Bir toplum tarafından yaratılan sanat eserleri, o topluluk içinde var olan kültürün bir ürünüdür ve birey içinde yaşadığı toplumun değerlerini, yaşam tarzını, duygu, düşünce ve deneyimlerini müzeler aracılığıyla öğrenme imkanı bulmaktadır.⁵⁴ Kültürel miras eğitiminin ilk ve en önemli özelliği, kendi yaşadığı doğal ve inşa edilmiş çevrenin tarihi ve değeri konusunda, çocuğun kavrayışını ve bilgisini artırmasıdır.⁵⁵

Kültürel Mirasın Cumhuriyet Sistemindeki Yeri

Çağdaş yaşamda kişinin hayatını şekillendirmesi için bazı destekleyici unsurlara ihtiyacı olduğu söylenebilir. Kültürel miras eğitimi ve çağdaş kültürel miras alanları, erken öğrenme, güvenli ve süreçsel öğrenme gibi işlevleri karşılamaktadır. Kültür varlıklarına duyarlılık ve onu koruma temel eğitimden itibaren ele alınması gereken sistematik bir süreçtir.⁵⁶ Bilişsel gelişimin ve kişisel niteliklerin büyük kısmının oturduğu yetişkinlik dönemine kadar olan süreçte; bireyin bilgiyi içselleştirerek yaşamının bir parçası haline getirmesi oldukça önemlidir.⁵⁷ Bu nedenle kültürel miras eğitimi bireylerin toplumsal iletişime erken yaşlarda katılabilme imkânı oluşturması bakımından önemlidir. Kültürel miras eğitimlerinin amacı, yarının vatandaşlarını eğitmek; gerçek, doğru, güvenilir bir vatandaş yetiştirmeye katkı sağlamaktadır.⁵⁸ Bireyin yaşam boyu öğrenme alanları içinde önemli bir yere sahip olan

⁵⁴ Vekam., a.g.e., 2019, s. 157.

⁵⁵ Vekam., a.g.e., 2019, s.158.

⁵⁶ Vekam., a.g.e., 2019, s. 180.

⁵⁷ Vekam. a.g.e., 2019, s. 180.

⁵⁸ Vekam.,a.g.e., 2019, s. 158.

müzelerin bir kitle iletişim aracı olarak nitelendirilmesi ve özellikle de eğitimin önemli bir parçası haline dönüşmesi modern çağın getirisi. ⁵⁹

Şekil 2. Kültürel miras ile koruma, bağ kurma ve tanıma ilişkisi ⁶⁰

Çağdaş eğitim sisteminde kişilerin kültürel miras eğitimleri aracılığıyla kültürel bilgiyle erken yaşlardan itibaren bireysel olarak bağ kurabilme imkânı söz konusudur. Şekil 2. de belirtildiği gibi, “kültürel kimliğin benimsenmesi”, “aidiyetin güçlenmesi”, “kültürel değerlerin farkına varılması”, kavramları cumhuriyet sisteminde bireyin toplumsal hayata katılımı bakımından önemlidir. Kültürel kimlikler, herhangi bir çağda kişilerin kendilerini ait hissettikleri grupların -insani referans noktalarının, deneyimlerin- düzenlenmiş değerleri ve aktiviteleri ile ilişkilendirilmektedir. Kültürel açıdan bu sosyal etkileşimin neticesinin, dahil olan kişiler yönünden, güvenlik ve aidiyet hissiyatı olması gerekmektedir.⁶¹ Kültürel miras yalnızca kültür varlıklarının sahip olduğu değerler nedeniyle değil, gençlere ve çocuklara yeni öğrenme ve gelişme fırsatları sunduğu, dayanışma ve birlik duygularını güçlendirdiği, yaratıcılığı ve keşfetme güdüsünü beslediği, dünya görüşüne derinlik kattığı için de önemlidir.⁶² Bu nokta, erken cumhuriyet dönemindeki kültürel miras çalışmalarının önemini anlamamıza yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda günümüzde kültürel mirasın, aidiyet duygusuna yönelik olumlu etkisinin önemini ortaya koymaktadır.

Kültürel Miras ve Bireysel Kimlik Gelişimi İlişkisi

Kültürel miras ve bireysel kimlik ilişkisini tanımlayabilmek için ilk olarak irade ve özgür irade kavramlarının analiz edilmesi gerekmektedir. İrade en genel anlamıyla “istemek, dilemek”, bir diğer anlamı ise; “bir davranışı tercih edip gerçekleştirme gücü anlamında terim”.⁶³ şeklindedir. Özgür irade; “eylemin farklı olası fraksiyonları”⁶⁴ arasından seçim yapabilme ve bunu sürdürebilme yeteneğidir”.⁶⁵ Başka bir tanıma göre ise dışarıdan herhangi

⁵⁹ Vekam, a.g.e., 2019, s.126.

⁶⁰ Vekam, a.g.e., 2019, s.181.

⁶¹ James Lull, *İletişim Çağında Kültür*, Çev: Ece Simin Civelek Ankara: Hece Yay., 2018, sf.268.

⁶² Vekam, a.g.e., 2019, s.181-182.

⁶³ <https://islamansiklopedisi.org.tr/irade> TDV İslam Ansiklopedisi.

⁶⁴ **Fraksiyon** “bölüğü” olarak tanımlanabilir. Bölüğü; “genellikle bir siyasal akım ya da parti içinde, izlenen ana çizgiye karşı olan, akımdan kopmaksızın bu çizgiyle savaştan ve kendine göre çizgisi olan topluluk” anlamına gelmektedir. <https://languages.oup.com/google-dictionary-tr/> Burada ifade edilen fraksiyon tıp dilinde “bölüm” anlamına gelen ifade biçimiyle kullanılmıştır.

⁶⁵ Rümeyza Kankoç, *Özgür İradeye Yönelik Genel Yaklaşımlar, Özgür İradenin Nörobilimsel Açıdan İncelenmesi ve Özgür İradenin Varlığı Sorununun Tıp Etiğine Etkileri*, Türkiye Biyoetik Dergisi, 2019, s. 154.

bir sınırlandırma ve engellenme olmaksızın yapmayı tercih ettiğimiz eylemleri gerçekleştiriyor olmaktadır.⁶⁶

Çağımızda bireyselleşmenin önemi açıktır. Bireyselleşme aynı zamanda irade yetkinliği açısından; özerklik, öz- denetim (öz- düzenleme), benlik gibi bazı kavramları içermektedir. Bu doğrultuda, **özerklik**; “bireyin kendi hayatını, kendi planlarına uygun olarak yaşama, kişinin kendi kendini yönetebilme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır”.⁶⁷ Özerklik duygusu çocuğun yalnızca ayrılmış bir varlık olduğunu algılaması değil aynı zamanda karşıt dürtü ve eğilimler arasında seçim yapabilmesi, benlik saygısını yitirmeden, utanç ve kuşkuyla kapılmadan birçok yönden kendi kendisini denetleyebilmesidir.⁶⁸ **öz-denetim ya da öz-düzenleme**, “davranış üzerinde kontrol sergileme kapasitesi olarak da tanımlanabilmektedir”.⁶⁹, “**benlik**; tüm insanların gelişimsel süreçleri içinde ebeveynleri ve diğer insanlarla etkileşim ve deneyimlerinin bir sonucu olarak geliştirdiği örgütlenmiş bir düşünce, duygu ve davranış ağı” olarak tanımlanmaktadır.⁷⁰ Birey, çevresiyle etkileşim içinde donanımlarının farkına varmakta, olumlu ya da olumsuz değerlendirmelerle amaç ve hedefler geliştirmektedir. Bu doğrultuda benlik, kişinin yaşantıları aracılığıyla elde ettiği ve farkına vardığı özelliklerinin algısal bir şeması olmaktadır.⁷¹

Tanımlamaların ortak perspektifte -bağımsız karar almak ve kendini yönetebilmek-yetkinliğini içerdiği söylenebilir. Bu doğrultuda çağımızdaki özgürlük biçiminin kapsamlı olarak; “amaç belirleme, özdenetim, kendini algılama ve doğru ifade etme yetkinliği” kavramlarını ifade ettiği düşünülebilir. Günümüzdeki özgürlük kavramı ve cumhuriyet sistemi ilişkisinin içerdiği özgürleşme “bireysel özgürlük” türünü karşılamaktadır. Bu açıdan bireysel özgürleşmenin temelini oluşturan “bireysel kimlik ve benlik” kavramları oldukça önemlidir. Söz konusu özgürleşme biçimi bir takım eğitimsel ve toplumsal sistemlere ihtiyaç duymaktadır.

Bireylerin benlik gelişimi kültürden bağımsız düşünülemez. Birey benliğini kültüre uygun olarak kavramlaştırır. Bireyin içinde yaşadığı aile ve toplumsal yapı bireyin benlik algısının gelişimine katkıda bulunur. Benliğin gelişimi doğumdan itibaren gelişmeye başlamakla beraber, kritik bir dönem olan ergenlik dönemi ve sonraki gençlik döneminde benlik ile ilişkili kültürel farklılığın incelenmesi önemlidir.⁷²

⁶⁶ Rümeyza Kankoc, a.g.m., 2019, s. 154.

⁶⁷ Sevinç Ölçer, Gözde Yılmaz, **Çocuklarda Özerklik Algısı ile Öğretmenlerin Özerkliği Etkileyen Faktörler ve Geliştirmeye Yönelik Stratejilere İlişkin Görüşleri**, *Journal of Awareness*, 2019, s.154

⁶⁸ Sevinç Ölçer, Gözde Yılmaz, a.g.m., 2019, s. 154.

⁶⁹ Veli Duyan, Çiğdem Gülden, Selahaddin Gelbal, **Öz- Denetim Ölçeği- ÖDÖ: Gerçeklik ve Güvenilirlik Çalışması**, *Journal of Society and Social Work, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü Dergisi*, 2012, s.26

⁷⁰ Duygu Hiçdurmaz, Fatma Öz, **Benliğin Bilişsel Yaklaşımla Güçlendirilmesi**, *Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi*, 2011, s.68

⁷¹ Gizem Yıldırım, Gaye Atilla, a.g.m.,2020, s.63.

⁷² Necla Acun Kapıkıran, N. Ceren Güzel, **İki Boyutlu Benlik Saygısı: Diğer Benliklerle İlişkisi**, *Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 2021, s. 1295.

Kişinin kendini tanıma süreci, kişinin kendine ilişkin bilgiyi anlaması ve güdülemesine göre farklılaşabilir. Bu durum, duygusal – sosyal etkileşimlerde gerçekleşir. Bu kavrayış ve anlayış kişinin özgüvenini ve benlik saygısını oluşturur.⁷³

Şekil 2. de ve Tablo 4. 'de inceleyebileceğimiz gibi, kültürel miras eğitimleri kişinin kendisiyle bağ kurabilmesi, sorumluluklarını ve ilgilerini keşfetmesine yardımcı olmaktadır. Belirtildiği üzere benlik gelişimi erken yaşlardan itibaren gelişen ve süreçsel bir deneyimdir. Kültürel miras eğitimi, kişinin benliğini ve bu doğrultuda bireysel kimliğini geliştirmesine yardımcı olacak unsurları içermektedir. Aynı zamanda kültürel miras ile iletişim ve etkileşim yaşam boyu devam edebilmektedir. Araştırmada üzerinde önemle durulan “aidiyet” ve “bağ kurmak” kavramları bu ihtiyacın önemini vurgulamaktadır.

5. BİREYSEL VE TOPLUMSAL GELİŞİMDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİN PSİKOSOSYAL NEDENLERİ VE KORUYUCU UNSURLAR

5.A. Bireysel Gelişim Sistemindeki Riskli Faktörler ve Psikolojik Sağlık Kavramı

Risk kavramı kelime anlamı olarak zarara uğrama tehlikesi olasılığı içeren, istenmeyen durumlar olarak ele alınmaktadır.⁷⁴ Çocuk ve gençler bu risk etkenlerinden bir veya daha fazlasına maruz kalabileceği gibi risk etkenleri arası etkileşim de söz konusu olabilir.⁷⁵

Tablo 5. Psikososyal Sağlık Araştırmalarında Ele Alınan Riskler⁷⁶

Bireysel Risk Faktörleri	Ailesel Risk Faktörleri	Çevresel Risk Faktörleri
Cinsiyet	Aile - çocuk arasındaki uyumsuzluk	Toplumsal şiddet
Zor kişilik	Yetersiz ebeveynlik	Akran Reddi
Güvensiz bağlanma		Savaş ve doğal afet gibi toplumsal travmalar
Bilişsel, dil ya da motor alanındaki zedelenmeler		Okul düzeyindeki stresli ve travmatik olaylar
Sosyal ilişki becerilerindeki yetersizlikler		Toplumun gelişmişlik düzeyi

Tablo 5. 'de bireysel gelişim sistemindeki bazı temel risk faktörleri yer almaktadır.

Olumsuz ve yüksek risk altında yetişmesine rağmen zorluklarla baş edebilen, toplumsal normlara uygun, sağlıklı bir kimlik geliştirebilen veya başarılı bir akademik, sosyal hayat sürdürebilen kişilerin hayatlarına yön veren değişkenler özellikle son 30 yıldır incelenmekte olan psikolojik sağlık konularından biridir.”⁷⁷ Psikolojik sağlık kavramı bir diğer adıyla

⁷³ Necla Acun Kapıkıran, N. Ceren Güzel, **a.g.m.**, 2021, s.1296.

⁷⁴ Ceren Yoldaş, Haktan Demircioğlu, **Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Psikososyal Risk Faktörleri ve Koruyucu Unsurlar**, Ankara Üniversitesi, 2019, s.41

⁷⁵ Ceren Yoldaş, Haktan Demircioğlu, **a.g.m.**, 2019, s. 42.

⁷⁶ Ceren Yoldaş, Haktan Demircioğlu, **a.g.m.**, 2019, s. 42.

⁷⁷ Ceren Yoldaş, Haktan Demircioğlu, **a.g.m.**, 2019, s. 41.

psikolojik yılmazlık kavramı; Latince “resiliens (esneklik)” kökünden türemiş olup maddenin elastik forma sahip olmasından dolayı kolayca eski şekline dönebilmesi durumu olarak ifade edilmektedir.⁷⁸ Psikolojik sağlamlık, olumlu baş etmenin sonuçları olan uyum (adaptation) ve yeterlik (competence) gibi olumlu gelişme, geleceğe yönelme ve umut ile ilgilidir.⁷⁹ Çocukluk ve ergenlik dönemlerindeki risk ve örseleyici yaşam koşullarına paralel olarak araştırılmaya başlanan psikolojik sağlamlık kavramı, bireylerin holistik⁸⁰ gelişimlerini anlamak amacıyla psikososyal risk faktörü ve koruyucu unsurlarla ilgili çalışmaları da içermektedir.⁸¹

5.B. Bireysel ve Toplumsal Gelişimdeki Risklere Karşı Koruyucu Unsurlar

Koruyucu faktörler ifadesi, risklerin, zorlukların, travmaların yıkıcı etkisini azaltan sağlıklı adaptasyon ve bireyin baş etme, problem çözme becerilerini geliştiren durumlar olarak tanımlanmaktadır.⁸² Koruyucu faktörler benliğin korunmasına ve geliştirilmesine yöneliktir.

Benlik kavramı düşünce ve hafızayı şekillendirdiği için, benlikle ilgili ruhsal sorunların önlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda yapılacak müdahalelerin de bilişsel yaklaşıma⁸³ dayalı olması gerekmektedir. Benlikle ilgili sorunların iyileştirilmesinde bilişsel yaklaşımın kullanımı; kendini tanıma, otomatik düşünceleri yakalama, analiz etme ve gerçekçi düşüncelerle değiştirme, bunları yaparken yapılan olumsuz yüklemeye ve bilişsel çarpıtmaları fark etme, stresli durumlarla baş etme örüntülerinin değiştirilmesi yoluyla olabilmektedir.⁸⁴

Tablo 6. Psikolojik Sağlamlık Araştırmalarında Ele Alınan Koruyucu Unsurlar⁸⁵

Bireysel Koruyucu Unsurlar	Ailesel Koruyucu Unsurlar	Çevresel Koruyucu Unsurlar
Zeka	Ailenin, yapıyı, sınırları, kuralları izlemeyi ve öngörülebilirliği sağlama	Yetenek ve ilgilerin geliştirilmesi
Akademik başarı	Ebeveyn - çocuk arasındaki destekleyici ilişki	Okul veya toplum hayatına katılım için sunulan fırsatlar
Arkadaş edinebilme ve var olan ilişkileri sürdürebilme yeteneği	Ailenin davranış ve değerler için uygulanabilir, gerçekçi ve	Pozitif Normlar

⁷⁸ Ceren Yoldaş, Haktan Demircioğlu, **a.g.m.**, 2019, s. 41.

⁷⁹ Cem Ali Gizir, **Psikolojik Sağlamlık, Risk Faktörleri ve Koruyucu Faktörler Üzerine Bir Derleme Çalışması**, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2019, Cilt:III Sayı:28, s.114.

⁸⁰ **Holistik**; “bütüncül”, “bütünün önemini ve parçalarının birbirine bağımlılığını vurgulayan” anlamında kullanılmıştır. <https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/holistic>

⁸¹ Ceren Yoldaş, Haktan Demircioğlu, **a.g.m.**, 2019, s. 41

⁸² Ceren Yoldaş, Haktan Demircioğlu, **a.g.m.**, 2019, s.44.

⁸³ Duygu Hiçdurmaz, Fatma Öz, **a.g.m.**, 2011, s. 68. “Bilişsel kuramcılar benliğin bir öz-şema olduğunu ifade etmektedirler. Benliğimizle ilgili öz şema, kendimiz hakkında düşünme biçimimizi ve kendimizle ilgili hangi bilgileri hatırlayacağımızı belirlemektedir.”

⁸⁴ Duygu Hiçdurmaz, Fatma Öz, **a.g.m.**, 2011, s.68.

⁸⁵ Ceren Yoldaş, Haktan Demircioğlu, **a.g.m.**, 2019, s.44.

	net beklentiler içinde bulunması	
Güvenli bağlanma	Ailenin çocuk eğitiminde tutarlı disipline sahip olması	Fiziksel ve psikolojik güvenlik
Yeterli baş etme ve problem çözme becerilerine sahip olma	Ailenin tehlikeli ve güvensiz durumlardan çocuklarını koruma işlevi	Erken öğrenme için destek
Kolay mizaç	Sorunların çözülmesi için sunulan fırsatlar	Akran/ arkadaş desteği
Cinsiyet	Yeterli sosyoekonomik statüye sahip olma	Etkili toplumsal kaynaklar (nitelikli okullar, eğitim organizasyonlar vb.)
Sağlık	Ailesinin fiziksel şiddet yerine iletişim temelli disiplin ortamı oluşturması	Akran zorbalığını azaltan okul politika ve uygulamaları
Özgüven	Akraba ve aile dışı yetişkin desteği	Destekleyici öğretmen ve okul rehberlik ve danışma merkezleri
Öz denetim		
Pozitif düşünce ve affedicilik		

Tablo 6. ‘da kişinin kültürel ve bireysel kimlik gelişimini olumlu anlamda etkileyen birçok maddeyi inceleyebilmekteyiz. Detaylı olarak incelendiğinde, bireysel faktörler bölümünde “yeterli baş etme ve problem çözme becerilerine sahip olma”, “hayata dair amaç ve gerçekçi beklentilere sahip olma”, “özgüven ve öz denetim” kavramları, çevresel faktörler bölümünde ise; “yetenek ve ilgilerin geliştirilmesi”, “erken öğrenme için destek”, “etkili toplumsal kaynaklar (nitelikli okullar, eğitim organizasyonlar vb.)” gibi önerilen maddeler, bireysel ve kültürel kimlik gelişimi için oldukça önem taşımaktadır. Özellikle araştırmanın, -kültürel miras ve bireysel kimlik gelişimi- bölümünde değinilen “yetenek ve ilgilerin erken yaşlarda fark edilmesi” önermesinin önemini içermektedir. Kültürel miras; okul ve okul dışı eğitimlerde bu nitelikleri karşılamakta, -sağlıklı adaptasyon- ve -bireysel bağ kurma-davranışının pekiştirilerek güçlendirilmesine yardımcı olmaktadır.

Benlik saygısı sosyal toplumda önemli bir ihtiyaçtır.⁸⁶ Benlik saygısı, kendini kabullenme, kendine değer verme, onaylama, saygı duyma, kendi değerine dair değerlendirmesidir.⁸⁷ Benlik saygısını etkileyen bazı olumsuz faktörler bireyin yeterliliklerini keşfetmesini sınırlandırabilmekte veya istenilmeyen şekillerde etkileyebilmektedir. Buna karşın “kültür ve kültürel miras bireylerin kimlik algısı, öz saygısı ve onuru için büyük önem taşımaktadır. Bu durum refah içinde yaşayan toplumlar için de , az gelişmiş toplumlar için de geçerlidir.⁸⁸ Belirtmek gerekir ki farklı toplumsal yapılar farklı kültürel kodlar içermektedir. Benlik saygısı çocukluktan yetişkinliğe kadar gelişimi devam eden bir yapıdır.⁸⁹ Kültür bireylerin bilişlerini, duygularını ve güdümelerini etkiler. Ancak kültürün, benliği etkileyen dinamikleri daha

⁸⁶ Gizem Yıldırım, Gaye Atilla, 2020, **a.g.m.**, s.63.

⁸⁷ Gizem Yıldırım, Gaye Atilla, **a.g.m.**, s.60.

⁸⁸ Ömür Gürdoğan Bayır, Tuba Çengelci Köse, **Kültürel Miras ve Korunmasına İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi**, 2019 , s.3.

⁸⁹ Necla Acun Kapıkıran, N. Ceren Güzel, **a.g.m.**, 2021, s.1295.

karmaşıktır. Kültür içinde bireylerin koşulsuz kabul düzeyleri, bireylerin benlik saygısının hem değerlilik hem de yeterlilik boyutlarını etkileyebilir.⁹⁰ Bu bakımdan Tablo 4. 'te incelediğimiz gibi ilkökul çağındaki çocuklara uygulanan kültürel miras eğitimi, kültürel - bireysel kimlik ve bu çerçevede benlik gelişimine yardımcı olan bilişsel unsurları incelemektedir.

6. ÇAĞDAŞ KÜLTÜREL MİRAS ALANLARI, ULUSAL VE ULUSLARARASI PERSPEKTİFTE BİLGİYE GÜVENLİ BAĞLANMA

6 .A Toplumsal İletişim Sistemi

Bilgiye Güvenli Bağlanma

Günümüzde kültürel miras alanındaki araştırmalar, arkeoloji, jeoloji, paleontoloji, antropoloji, sanat tarihi, tarih vd. bilim dallarının bir arada çalışması ile güvenli sonuçlar vermektedir. Kültürel miras çalışmaları çok disiplinli bir araştırma kültürü gerektirmektedir.

Değerlerin ve yaşam biçimlerinin esas olarak yerel bağlamlara ve etkilere bağlı olduğu önceki çağlardan farklı olarak, kültürel biçimler bugün çok daha geniş bir şekilde deveren etmekte ve her zamankinden daha yenilikçi şekillerde kullanılmaktadır. Kültür ve kimlik üzerine küresel bir seviyede sonuçlanan mücadeleler, sosyal bilimler ve beşerî bilimler içerisinde birçok farklı disiplinden araştırmacı için ana konular haline gelmiştir.

Çağdaş yaşamda güvenli bilgi ulusal ve uluslararası perspektifte oldukça önemli hale gelmiştir. Bu bakımdan çağdaş kültürel miras alanları (müzeler, enstitüler, kütüphaneler, arkeoloji parkları vd.) bilimsel bilgiye doğrudan, güncel ve güvenli temas edebildiğimiz alanlardır.

Müzeler

Kültürel miras ile doğrudan temasa geçilebilen en güvenli kamusal alanlar müzelerdir. Müzeler; kuruldukları ilk dönemlerden itibaren her dönem için farklı anlamlar içermektedir. Müze kavramı ile ilgili ICOM tarafından 1946 yılında yapılan ilk tanımlama ve güncel olarak 2022 yılında Prag'da düzenlenen "ICOM 26. Olağan Genel Kurulu'nda" yapılan tanımlamalar benzerliklerinin yanında farklılıklar da içermektedir. Bu tanımlamalar şu şekildedir;

- ICOM tarafından 1946 yılında yapılan müze tanımı; "müze kelimesi, hayvanat bahçeleri ve botanik bahçeleri dahil olmak üzere, halka açık tüm, sanatsal, teknik, bilimsel, tarihi veya arkeolojik malzeme koleksiyonlarını içerir, ancak kalıcı sergi salonları bulundurmaları dışında kütüphaneler hariçtir."⁹¹
- ICOM tarafından 2022 yılında yapılan müze tanımı; "müze, somut ve somut olmayan mirası araştıran, toplayan, koruyan, yorumlayan ve sergileyen, toplumun hizmetinde,

⁹⁰ Necla Acun Kapıkıran, N. Ceren Güzel, a.g.m., 2021, s.1296

⁹¹ ICOM, İnternational council of museums Czech Republic, Martina Lehmannova, *244 Years of Defining the Museum*,2020, s. 2

kar amacı gütmeyen, kalıcı bir kurumdur. Kamuya açık, erişilebilir ve kapsayıcı olan müzeler, çeşitliliği ve sürdürülebilirliği teşvik eder. Eğitim, eğlence, düşünme ve bilgi paylaşımı için çeşitli deneyimler sunarak etik, profesyonel ve toplum katılımıyla çalışır ve iletişim kurar.”⁹²

ICOM tarafından 1946 ve 2022 yılında yapılan müze tanımlamaları arasında niteliksel olarak bazı benzerlikler ve farklılıklar dikkat çekmektedir. “Bilimsellik” niteliğine her iki tanımlamada yer verilmiştir. Kültürel mirasın bilimsel olarak incelenmesinin gerekliliğini vurgular. Diğer yandan 2022 yılında yapılan güncel tanımlamada yer alan “eğitim”, “etik” ve “iletişim” çağdaş bir tanımlamadır. Bu nedenle müzeler; kültürel mirası koruyan, araştıran ve bilimsel bilginin üretildiği mekanlar olmasının yanında, zamana ve etkilerine bağlı toplumsal değişimlerin yansımalarının fark edilebileceği alanlar olması bakımından da önemlidir. Bu durum ulusal ve uluslararası düzeyde müzelerin aktif olma ve zamanın niteliklerine uyum sağlama işlevinin gerekliliğini ve önemini ortaya koymaktadır.

7. TARİH VE KÜLTÜREL MİRAS EĞİTİMİ

7.A Genç Nesil İçin Tarih ve Kültürel Miras Eğitimi

“Yüksek Nitelikli Tarih, Kültürel Miras ve Vatandaşlık Eğitimi için Manifesto: Tarihin Genç Nesillerin Gelişiminde Ayırt Edici Katkısının Tanınmasına İlişkin 15 İlke”⁹³
Avrupa Tarih Eğitimcileri Birliği (European Association of History Educators), (2013)

Araştırmanın bu bölümünde yer alan ilkeler çağdaş yaşamda tarih ve kültürel miras eğitiminin niteliklerini kavramamıza yardımcı olmaktadır. İlkelerden bazıları şu şekildedir;

Geçmişin Suistimalini Önlemek: Karmaşıklık- Çoklu Bakış Açısı- Eleştirel Düşünme

3.İlke : Yüksek nitelikli tarih, kültürel miras ve vatandaşlık eğitimi; geçmişin bir insanın sosyal geçmişine, cinsiyetine, mensup olduğu kuşak, etnik, dil ve inanç grubu ile toplumdaki farklı dünya görüşlerine göre farklı algılandığı hususunda farkındalık yaratır. İnsanların ve olayların, değerleri ve zamanları bağlamında ele alınması gerektiği kabulünü teşvik eder.

5.İlke: Yüksek nitelikli tarih, kültürel miras ve vatandaşlık eğitimi; bölünmüş toplumlarda, empati becerilerini ve nefret ve şiddete başvurmadan geçmişi yorumlama konusunda farklı fikirleri tartışabilme yeteneğini geliştirerek uzun vadeli uzlaşmayı destekler.

Geçmişe Dair Çalışmalarda Kapsayıcı Bir Yaklaşımın Teşvik Edilmesi: Çeşitlilik-Diyalog-Eşitlik

7.İlke: Yüksek nitelikli tarih, kültürel miras ve vatandaşlık eğitimi; küresel bakış açılarını tanıtır ve geçmiş çalışmalarının siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel gibi birden çok boyutunu kapsar. Bu, sadece anahtar olayları içermekle

⁹² <https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/>

⁹³ EUROCLIO, 2013, Çev. Semih Aktekin, **Yüksek Nitelikli Tarih, Kültürel Miras ve Vatandaşlık Eğitimi İçin Manifesto: Tarihin Genç Nesillerin Gelişiminde Ayırt Edici Katkısının Tanınmasına İlişkin 15 İlke**, Turkish History Education Journal, Fall 2019, 8(2), ss. 650-655

kalmaz ayrıca uzun vadeli gelişmeleri ve günlük hayat, doğa, cinsiyet, insan hakları ve göç gibi önemli temaları da ele alır.

8. İlke: Yüksek nitelikli tarih, kültürel miras ve vatandaşlık eğitimi; demokrasi, hoşgörü, insan haklarına saygı, karşılıklı anlayış, sosyal uyum, dayanışma, özgürlük, cesaret, fırsat eşitliği, sorumluluk ve aynı zamanda sevgi ve arkadaşlık gibi çeşitli insani değerleri, inançları tutumları ve eğilimleri irdeler. Bununla birlikte, klişeler, kalıp yargı, ön yargı, yabancı düşmanlığı, ırkçılık, şiddet ve nefret gibi olumsuz kavramların da üstesinden gelmeye çalışır. Çünkü bu kavramlar da insan davranışları yelpazesinin parçalarıdır ve üzerinde derinlemesine düşünülmesi gerekir.

Eğitimde Gelişen Yenilikler: Katılım- Yeterlilikler- Özerklik

11. İlke: Yüksek nitelikli tarih, kültürel miras ve vatandaşlık eğitimi; sosyal ve vatandaşlık yeterlilikleri, kültürel farkındalık ve ifade, öğrenmeyi öğrenme, dijital yeterlilik, inisiyatif alma ve girişimcilik gibi temel yeterliliklerin geliştirilmesine katkıda bulunur. Aynı zamanda düşünme, yaratıcılık, problem çözme ve karar alma gibi çapraz yeterlilik sunar.

15. İlke: Yüksek nitelikli tarih, kültürel miras ve vatandaşlık eğitimi; bağımsız öğrenme motivasyonu ve katılımı artıran pedagojik ve değerlendirme stratejilerine sahiptir. Aynı zamanda, sorumluluk duygusu, aktif katılım tutkusu, inisiyatif alma dürtüsü, iletişim ve işbirliğini teşvik eder. Bu eğitim, merak, özerklik, açık görüşlülük, uluslararası görüşlülük, bir sorgulama ruhuna sahip olma, bağımsız düşünme becerilerini geliştirir.

Ulusal ve uluslararası perspektifte değerlendirildiğinde kültürlerarası niteliklerin farklılık ve benzerlikler içerdiği söylenebilir. Bu nedenle kültür ve eğitim alanındaki faaliyetlerin farklı bölgelerde değişkenlik gösterebileceği düşünülmelidir.⁹⁴

Birey kendisiyle, diğer insanlarla ve dünyadaki diğer kültürlerle etkileşerek benlik algısını oluşturur.⁹⁵ Nitekim ilkelerde belirtilen, “bağımsız öğrenme”, “tarafsızlık”, “fikirlere tartışabilme yeteneği”, “eleştirel yaklaşım”, “aktif katılım”, “inisiyatif alma” gibi kavramlar çağdaş yaşamda bireysel kimlik gelişimi için ve aynı zamanda doğru toplumsal iletişim için temel bileşenler olarak değerlendirilebilir.

Kültürel miras eğitimleri, “çocukların ve gençlerin sadece bireysel ve grup kimliklerini doğrulayan bir aracı sağlamakla kalmaz, kendi kültürleri dışında başka kültürleri de tanımalarına, bunlar arasındaki benzerlikleri keşfetmelerine, farklılıkları bir zenginlik ve çeşitlilik olarak algılamalarına aracılık eder”.⁹⁶ Bu açıdan ulusal ve uluslararası perspektifte açık ve objektif iletişim sistemini benimsemek oldukça önemlidir.

⁹⁴ Toplumların kültürel miras ile ilişkisi için bkz. Mark Cieslik, *Developing a Biographical Approach to Happiness and Wellbeing*, Cambridge University Press, 2021

⁹⁵ Necla Acun Kapıkıran, N. Ceren Güzel, *a.g.m.*, 2021, s.1295

⁹⁶ *Vekam*, *a.g.e.*, 2019, s. 181

SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırmanın -cumhuriyet kavramı ve gelişimi- bölümünde değinildiği gibi, başlangıcından bu yana cumhuriyet sisteminde “özgürlük” kavramının algısal olarak değişim gösterdiği söylenebilir. Özgürlük niteliğinin, antik ve modern olarak incelendiğinde, dönemlere göre farklı toplumsal işlevleri olduğu görülebilmektedir. Dolayısıyla özgürlük kavramının nasıl tanımlandığı dönemselleşen hareketlere göre değişebilmektedir. Bu açıdan cumhuriyet sistemi ile özgürlük ilişkisine dair önemli detaylar da içermektedir. Çağdaş özgürlük tanımlamaları için de benzer çıkarımlar yapabilmek mümkün görülmektedir. Özellikle davranış bilimleri araştırmaları ile beraber özgürlük tanımlamalarının belirgin ölçüde değişim gösterdiği anlaşılabilmektedir. Araştırmanın -kültürel miras ve bireysel kimlik gelişimi ilişkisi- bölümünde detaylıca açıklandığı gibi çağımızda “bireysel özgürlük” ön plandadır. Bireysel özgürlük aynı zamanda eylemsel olarak sorumluluk içermektedir. Bu nedenle “amaç belirleme, özyeterlilik, özdenetim ve özerklik ” kavramları “çağdaş özgürlük” türünün tanımlanmasına yardımcı olmaktadır.

Çağdaş yaşamda bireysel kimlik gelişiminin önemi açıktır. Bireysel kimlik edinimi bireyin yaşamsal yeterliliğini hissetmesi açısından önemlidir. Bununla birlikte, benlik gelişimi erken yaşlardan başlayıp süreçsel olarak devam etmektedir. Dolayısıyla yaşam boyu kültürel bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. “Kimlik duygusunu korumak için bireyde bilinçli bir bütünlükle farklı bir yapı olarak var olma duygusu ile bireyselliğin desteklenmesi, zaman içinde bireyin kendine ait atıfları sentezleyerek bütünleştirilmesi, kişinin geçmişte ne olduğu ile gelecekte ne olacağı arasındaki devamlılık ve içsel aynılık duygusunu canlandırması ve bütün bu sentezlerin bir grup tarafından onaylanıp desteklenmesi gerekmektedir”.⁹⁷ Kimlik biçimi; bütünleştiren, süreçsellik içeren bir yapı olarak ait olma ve var olma durumudur. Kendini bilme ve kendini süreklilik içinde bütün bir varlık olarak algılamak öznel iyi oluş için de temel kabul edilmektedir. Böylece insan dünyadaki varlığını daha anlamlı bir biçimde sürdürür.⁹⁸

Kültürel kimliğin doğru tanınması, bireysel kimliğin de doğru tanınmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Kültürel kimlik güvenlik ve aidiyet hissi içermektedir. Kişinin kendi nitelikleri ile doğrudan bağ kurabilmesine yardımcı olmaktadır. Nitekim doğru anlamlandırma süreci, kararlarından emin olma ve sorumluluk alma, özyeterlilik, kendi kendini yönetebilme gibi önemli bileşenlerin oluşmasına yardımcı olmaktadır.

Giriş bölümünde üzerinde önemle durulan “özgür iradenin kapsamı nedir?” sorusu önem teşkil etmektedir. Liberal yaklaşım için özgür davranabilme ve bireyin kendi istenci doğrultusunda eylemde bulunabilmesi koşuluyla gerçekleştirdiği eylemin iyiye ulaşması değer taşır. Bu görüş bireyin kişisel özellikleri ve yeterliliği el verdiğince ‘hak ettiği iyi’ye

⁹⁷ Naif Ergün, **a.g.m.**, 2020, s.457.

⁹⁸ Asude Bilgin, Aynur Oksal, **agm.**, 2018, s.84

ulaşabilmesini savunur.⁹⁹ İnsan kendisi için iyi olanı neden ve nasıl seçer? Bu seçimlerde belirleyici unsurlar nelerdir? Bu yönde neden sorumluluk almalıdır? Sorular ortak perspektifte seçimlerle ilgilidir. Özgür irade bireysel seçimleri kapsamaktadır. Bireysel seçimler bakımından ilk olarak iyi ve iyi olmayan eylem üzerinde düşünülmelidir. İyi ve iyi olmayan arasındaki ayrım etik konusudur. Etik değerler açısından bakıldığında özgür iradenin sınırları olduğu söylenebilir. Eylemlerin bazı etik değerler çerçevesinde yapıldığı sürece “özgür” olabileceği düşünülebilir. Etik ilkeler toplum tarafından belirlenmiş ortak “iyi” olabilir. Bireyin kendi kendine seçebildiği “iyi” de olabilir. Etik kodların öğeleri incelendiğinde; bu kodların fertlere ödev ve sorumluluk yüklediği, bireyin vicdanında iyi niyeti meydana getirdiği ve etik bakımından kendini kontrol etme konusunda tesir ettiği; hatta insan tutumlarında iyi, doğru, fedakârlık ve onur olarak vurgulanabilecek yönlendirici nitelikler taşıdığı görülmektedir.¹⁰⁰ Özgür iradenin işlevi bakımından düşünüldüğünde eylemin bireysel ve/veya toplumsal yararlılık içermesi beklenmelidir. Bu noktada, özgür iradenin etkinliği açısından eylemlerin, etik değerlere bağlı, bireysel bağımsız kararlar aracılığıyla, doğru amaç ve sorumluluk içermesi gerekliliğini vurgulamak doğru olacaktır.

Diğer bir önemli nokta ise; bireysel kimlik gelişimi sürecinde benlik saygısını ve gelişimini olumsuz etkileyen risk faktörlerinin etkisinin azaltılması adına önlemler alınması gerekliliğidir. Araştırmanın -bireysel ve toplumsal gelişimdeki risklere karşı koruyucu unsurlar- bölümünde toplumsal hayatta bireysel gelişimi koruyan unsurlar yer almaktadır. Koruyucu unsurların önerildiği alanlar sağlık, iletişim, eğitim, toplumbilimleri, vb. gibi farklı alanları içermektedir. Bu nedenle kültürel miras çalışmalarında, eğitim bilimleri, sosyal bilimler, iletişim bilimleri, toplum bilimleri vb. alanların bir arada çalışmasının gerekliliği ön plana çıkmaktadır.

Kültürel mirasın araştırılması süreklilik içermektedir. Bilimsel araştırmalar neticesinde sürekli değişen bilgi sistemleri gözlemlenebilmektedir. Bu nedenle toplumda, çağdaş kültürel miras alanlarına aktif katılım ve bilimsel bilgiyi tanıyabilme (güncel, tarafsız, nitelikli bilgi) davranışlarının geliştirilmesi sağlanmalıdır. “Öyleyse kültürel mirası bir ürün değil de sosyal ve kültürel değerlerin sürekli olarak sorgulanıp benimsendiği ya da reddedildiği bir süreç olarak ele almakta yarar var”.¹⁰¹

Kültürel miras alanlarında toplumsal bilgi sistemini geliştirmek, bilimsel bilginin en doğru şekilde aktarılmasını gerekli kılmaktadır. Bu bakımdan çağdaş kültürel miras alanları toplumdaki tüm bireylerle güvenli bilgi ağı oluşturma sorumluluğu taşımaktadır.

Kültür ve etik arasındaki ilişki oldukça önemlidir. Kültür; toplumun ortak paydasını ifade eden, toplumdaki bireylerin davranışlarına yansıyan ve yayılan, toplumun genelinin kabul etmiş olduğu değerleri ve algıları ifade etmektedir.¹⁰² Kültür, gelenek-görenek anlamında

⁹⁹ Rümeyşa Kankoc, a.g.m., 2019, s.162

¹⁰⁰ Fatih Altun, Hürü Akalın, a.g.m., 2021, s. 216.

¹⁰¹ Vekam, a.g.e., 2019, s.19.

¹⁰² Fatih Altun, Hürü Akalın, a.g.m., 2021, s.216.

“ferdin izlemesi gereken ahlaki ölçütler” olarak ele alınırken; etik ise davranış kuralları niteliğinde “fertlerin doğru şekilde nasıl hareket edeceğini tarif eden ve açıklayan prensipler, değerler bütünü” olarak tarif edilebilir.¹⁰³ Dolayısıyla ilke ve değerler sistemi uzun zamanlı birikimler şeklinde oluşur; toplumsal ve örgütsel süreçler vasıtasıyla benimsenebilir olduğunu söyleyerek kültürün, tutumları tarif etmede ahlaki şifreleri içeren bir kaynak olduğu belirtilebilir.¹⁰⁴ Kültür toplumdan topluma farklılık göstermektedir fakat etik ilkeler evrensel bir niteliğe sahiptir. Günümüzde var olan teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan küreselleşme ile bireyler arasında ortak bir bilinç oluşması durumu söz konusudur.¹⁰⁵ Bu yönüyle de etik ilkeler ve standartlar noktasında ortak bir algıya sahip olan toplumlarda toplumsal bütünleşme büyük ölçüde sağlanacaktır.¹⁰⁶

Son olarak; toplumlarda geçmişten bugüne kalıtsal olarak gelen insan etkileşimini olumsuz anlamda etkileyen bazı unsurlar gözlemlenebilmektedir. Kültürel iletişim açısından bazı olumsuz davranış kalıpları var olmaya devam etmektedir. İlkelerde belirtildiği gibi, kalıp yargılar, ön yargı, nefret, yabancı düşmanlığı vb. unsurlar bu durumu açık şekilde ifade etmektedir. Toplumsal hayatta etik değerlere göre davranış geliştirmek hemen olacak bir şey değildir. En temelde bu davranış, ailede başlayan ve bireyin yaşadığı çevreden etkilenecek şekilde şekillenen bir süreci barındırmaktadır. Tüm bu süreçte etik değerlere, bireyler tarafından içselleştirildiği ölçüde toplumsal hayatta ideal olana ulaşılacaktır.¹⁰⁷

Bu doğrultuda, toplumsal iletişimin iyileştirilmesi sistemli bir çalışma gerektirmektedir. Bu durum temel olarak, çağdaş yaşamda bireysel kimlik gelişiminin desteklenmesini önceliklendirmeyi önemli kılmaktadır. Aynı zamanda farklı içerikteki çağdaş kültürel miras alanlarının arttırılması sağlanmalıdır. Bu çerçevede toplumlar arası iletişimdeki olumlu değişimlerin tespit edilmesi ve buna yönelik gelişmelerin süreklilik arz edecek şekilde takip edilmesi yararlı olacaktır.

¹⁰³ Fatih Altun, Hürü Akalın, **a.g.m.**, 2021, s.216.

¹⁰⁴ Fatih Altun, Hürü Akalın, **a.g.m.**, 2021, s.216.

¹⁰⁵ Fatih Altun, Hürü Akalın, **a.g.m.**, 2021, s.217.

¹⁰⁶ Fatih Altun, Hürü Akalın, **a.g.m.**, 2021, s.217.

¹⁰⁷ Fatih Altun, Hürü Akalın, **a.g.m.**, 2021, s.217.

KAYNAKÇA

IŞIN, Ekrem, **Cumhuriyet: “Yeni İnsan Yeni Hayat”**, İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, 2013.

LULL, James, **İletişim Çağında Kültür**, Çev: CİVELEK Ece Simin, Ankara: Hece Yayınları, 2018.

AKDERİN, Furkan, **Latince Sözlük**, İstanbul: Say Yayınları, 2018

BAYRAM, Şahin, CEVDET, Avcıkurt, SOYLU, Bedriye Ç., HAYRİYE, Duman, SEMİH, Şalk, **Dünya Mirası ve Turizm – UNESCO, Programlar ve Uygulamalar**, Ankara: Detay Yayıncılık, 2021

TEMUÇİN, Ertan F., **Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi**, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2017

SELLERS, Mortimer, **The Sacred Fire of Liberty: Repuclicanizm, Liberalism and Law**, New York: NYU Press, 1998

CİESLİK, Mark, **Developing a Biographical Approach to Happiness and Wellbeing**, Cambridge University Press, 2021.

YOLDAŞ, Ceren, DEMİRCİOĞLU, Haktan, **Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Psikososyal Risk Faktörleri ve Koruyucu Unsurlar**, Ankara Üniversitesi, ASHD 2019; 18(1): 40-48.

ÖLÇER, Sevinç, YILMAZ, Gözde, **Çocuklarda Özerklik Algısı ile Öğretmenlerin Özerkliği Etkileyen Faktörler ve Geliştirmeye Yönelik Stratejilere İlişkin Görüşleri**, Journal of Awareness, Cilt/Volume 4, Sayı 1, 2019, pp.153-176.

BAYIR Gürdoğan, Ö., & KÖSE Çengelci, T. (2019). **Kültürel Miras ve Korunmasına İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri**. Kastamonu Education Journal, 27(4), 1827-1840.

KAPIKIRAN, Necla Acun, GÜZEL, N. Ceren, **İki Boyutlu Benlik Saygısı: Diğer Benliklerle İlişkisi**, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021, 21(4), 1294-1310.

ERGÜN, Naif, **Kimlik Gelişimi: Anlatı Kimliği ve Kuşaklararası Anlatı Kimliği**, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2020; 12(4): 455-475.

BİLGİN, Asude, OKSAL Aynur: **Kültürel Kimlik ve Eğitim**, Academic Journal of Education Siences, 2018, Cilt 2, Sayı , 82-90.

KARTAL, Çetin, **Küreselleşme Sürecinin Devlet Yapısı Üzerine Etkileri**, 2016

KIRAL, Bilgen, **Nitel Bir Veri Analizi Yöntemi Olarak Doküman Analizi**, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2020: 170-189 Sayı :15

BOLAT, Hüseyin, YETİM, Hale, **Otantik Öğrenme Üzerine Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi, Bir Sistemik Derleme**, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2022, Cilt/ Volume: 21 - Sayı:84 2103-2119

YILDIRIM, Gizem, ATİLLA, Gaye: **Öz Yeterliliğin Bilinçli Farkındalık ve Benlik Saygısına Etkisi**, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020, Cilt/ Volume: 21 (1), 59-84

HİÇDURMAZ, Duygu, ÖZ, Fatma, **Benliğin Bilişsel Yaklaşımıyla Güçlendirilmesi**, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, (2011) 68-78

GİZİR, Cem Ali, **Psikolojik Sağlık, Risk Faktörleri ve Koruyucu Faktörler Üzerine Bir Derleme Çalışması**, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, Cilt:III Sayı:28.

KANKOÇ, Rümeysa, **Özgür İradeye Yönelik Genel Yaklaşımlar, Özgür İradenin Nörobilimsel Açından İncelenmesi ve Özgür İradenin Varlığı Sorununun Tıp Etiğine Etkileri**, Türkiye Biyoetik Dergisi, 2019 Vol. 6, No. 4, 154-164.

ALTUN, Fatih, AKALIN, Hürü, **Etik Kültürün Geliştirilmesinde Sivil Toplumun Rolü**, Akademik İncelemeler Dergisi, 2021, Cilt/ Volume: 16 Sayı: 1 212-229.

DUYAN Veli, GÜLDEN Çiğdem, GELBAL Selahaddin, **Öz- Denetim Ölçeği- ÖDÖ: Gerçeklik ve Güvenilirlik Çalışması**, Journal of Society and Social Work, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü Dergisi, Cilt 23, Sayı 1, 2012.

Euroclio (European Association of History Educators), **Yüksel Nitelikli Tarih, Kültürel Miras ve Vatandaşlık Eğitimi için Manifesto**, Çev: AKTEKİN Semih, *Turkish History Educational Journey*, 2019, Fall 2019, 8(2), ss.650-655

KÖROĞLU, Ö. & Ulusoy Y. H. & AVCIKURT, C. (2018). **Kültürel Miras Kavramına İlişkin Algıların Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi**, *Turizm Akademik Dergisi*, 5 (1), 98-113.

LEHMANNOVA Martina, ICOM, International council of museums Czech Republic, **244 Years of Defining the Museum**, 2020

Çocuklar (0-18) İçin Kültürel Miras Eğitimi Çalışmaları Çalıştayı, **VEKAM (Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi)**, 2019

KUTLU, Aydoğan, **Cumhuriyet Kavramı ve Türkiye'deki Evrimi**, Ankara, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, 2011

DİĞİTAL KAYNAKLAR:

[http:// www.unesco.org.tr/161/177](http://www.unesco.org.tr/161/177)

<https://islamansiklopedisi.org.tr/vukuf>

<https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/holistic>

<https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/>

<https://www.google.com/search?q=antoloji+nedir&oq=&aqs=chrome.1.35i39i362l8.2041749946j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>